

ტყვიის ექსპოზიცია, როგორც ფილტვების ფუნქციის დამთრგუნველი

ტატიანა მერმანიშვილი¹ - ასოცირებული პროფესორი (tanytamer@yahoo.com),

გიორგი პატარაია² - ასოცირებული პროფესორი,

ნანა ჭანტურიძე² - დოქტორანტი.

¹საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი;

²თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შესავალი. ორგანიზმი ტყვიის იონებს შთანთქავს სუნთქვისას, ჰაერში შეწონილი აეროზოლების სახით და დაბინძურებული სასმელი წყლისა და საკვების გამოყენებისას [7; 4]. დეპო ორგანოებში (ძვლის ქსოვილი, ძვლის ტვინი, პარენქიმული ორგანოები) დაგროვილი ტყვია დიდი ხნის განმავლობაში რჩება ორგანიზმში [5; 3], ზოგჯერ მთელი სიცოცხლის მანძილზე და ინტოქსიკაციის მუდმივ წყაროს წარმოადგენს [2].

ამოცანები. ზემოაღნიშნულის აქტუალობის გათვალისწინებით, მიზნად დავისახეთ გამოგვეკვლია ტყვიის მცირე რაოდენობის (რაც, სავარაუდოდ, შეესაბამება ტყვიით დაბინძურების მომატებული რისკის ზონაში მცხოვრებთა საყოფაცხოვრებო პირობებს) ზემოქმედება ორგანიზმის სასუნთქი სისტემის ფუნქციაზე და, შესაბამისად, ფიზიკური აქტივობის მაქსიმალური რეალიზაციის შესაძლებლობა.

მასალები და მეთოდები. დასახული ამოცანის გადაჭრის მიზნით კვლევის ობიექტად შეირჩა ლაბორატორიული, თეთრი, უჯიშო, ზრდასრული ვირთაგვები, მასით 160-180 გრამი (36 ცალი). ცდების მიმდინარეობისას ლაბორატორიული ცხოველები ტყვიის იონებით იტვირთებოდნენ ორი თვის განმავლობაში - ეძლეოდათ სასმელ წყალში გახსნილი ძმარმჟავა ტყვია კილოგრამ წონაზე გადაანგარიშებული სუფთა ტყვიის 0,3 მილიგრამი დღე-ღამის განმავლობაში. საკონტროლო ცხოველები (8 ცალი) იმყოფებოდნენ ჩვეულ საკვებ და სასმელ რაციონზე. ექსპერიმენტის მიმდინარეობაში ვხელმძღვანელობდით ამერიკელ ფსიქოლოგთა ასოციაციის მიერ მოწოდებული „ცხოველთა მოვლისა და გამოყენების ეთიკური ქცევების სახელმძღვანელო პრინციპები“-ს სრული დაცვით [6]. ჰისტოლოგიური კვლევისათვის მასალის ფიქსაცია წარმოებდა 12%-იანი ფორმალინით. დაჭრილი ანათლები იღებებოდა ჰემატოქსილინითა და ეოზინით. ფილტვებში ულტრასტრუქტურული ცვლილებების გამოსავლენად ვიყენებდით ელექტრონული მიკროსკოპიის მეთოდს. ულტრათხელ ანათლებს ვიღებდით ულტრატომ LKB III-სა და Reichert Ultracut-E-ზე. ულტრასტრუქტურული ანალიზისათვის ვიყენებდით ელექტრონულ მიკროსკოპებს EMB-100A-ს, Tesla BS-500-სა და JEM 100SX-ს.

კვლევის შედეგები. საექსპერიმენტო ცხოველების ფილტვებიდან აღებული მასალის ჰისტოლოგიური გამოკვლევით გამოვლინდა, რომ პერიბრონქულად და ალვეოლებს შორის ძგიდეებში აღინიშნება ზომიერად გამოხატული უჯრედული რეაქცია. ბრონქიოლების მცირე ნაწილში ხდება ეპითელური უჯრედების პროლიფერაცია. ალვეოლების სანათურები შემთხვევათა უმრავლესობაში გაგანიერებულია და მათში ჩამოფცქვნილი ეპითელური უჯრედები აღინიშნება, რომელთა რაოდენობა ერთეულებიდან რამდენიმე ათეულს აღწევს. ზოგი ალვეოლის სანათურში ერთროციტების გროვები აღინიშნება. ხშირად ყურადღებას იქცევს ალვეოლებს შორის ძგიდეების დაწყვეტა, რის გამოც მათი სანათურები

გაერთიანებულია. სტრომაში ერთროციტების ერთეული გროვები აღინიშნება. არაერთგვაროვანი სურათი გამოვლინდა სისხლძარღვების ცვლილებების მხრივ. მათი უმრავლესობა, უპირატესად ვენები, გაგანიერებულია. ზოგიერთის სანათური ცარიელია, დანარჩენები კი შეიცავს სხვადასხვა რაოდენობის სისხლს. კაპილარებში ერთროციტების აგრეგაცია ხდება.

საექსპერიმენტო ცხოველების ფილტვების ჰემო-ჰაერის ბარიერის ელექტრონულ-მიკროსკოპულმა კვლევამ გამოავლინა, რომ 0,3 მგ/კგ რაოდენობით ტყვიის იონებით დატვირთვა ცვლილებებს იწვევს კაპილარების კედლების ულტრასტრუქტურულ ორგანიზაციაში. ენდოთელური უჯრედების უმრავლესობის ციტოპლაზმა „ნათელია“. მათ სანათურში მრავლადაა ერთროციტები და სხვა ფორმიანი ელემენტები. ყურადღებას იპყრობს კაპილარების არათანაბარი სანათური. სუბმემბრანულად ენდოთელიოციტების უმრავლესობაში აღინიშნება მსხვილი პინოციტური ბუმბუკები, რომელთაგან ზოგიერთი შეწებებულია და ერთიან სტრუქტურას ქმნის (ფოტო 1). უჯრედების ვაკუოლიზაციის ფონზე დარღვეული მათ ციტოპლაზმაში ორგანელების შემცველობის რაოდენობა, კერძოდ აღინიშნება მიტოქონდრიების, ენდოპლაზმური ბადისა და გოლჯის კომპლექსის ცისტერნების მკვეთრი შემცირება. ციტოპლაზმაში ორგანელები გადანაწილებულია როგორც ბირთვის მიმდებარე ზონაში, ასევე უჯრედის მარგინალურ ნაწილშიც. მიტოქონდრიებს აქვს მკვერივი, მარცვლოვანი მატრიქსი. მათი კრისტების რაოდენობა ძლიერ შემცირებულია. ენდოთელიოციტების ციტოპლაზმაში აღინიშნება ერთეული ცხიმოვანი ჩანართებისა და პირველადი ლიზოსომების არსებობა. ბირთვებში შეიმჩნევა ქრომატინის მარცვლების კონდენსაცია და ნუკლეოპლაზმის გამკვერივება, აღინიშნება მსხვილი ბირთვაკები ფიბრილური კომპონენტით. ბირთვის გარსი წარმოქმნის ინვაგინაციებს, რის გამოც საკონტაქტო ზედაპირი ერგასტოპლაზმასთან გაზრდილია. კაპილარის ბაზალური მემბრანა შემუშპებულია, არათანაბარი სიმკვერივისა და სიგანისაა. იმ ადგილებში, სადაც იგი ალვეოლური ეპითელიუმის სტრუქტურას ერწყმის, შრეების კონტურები არამკვეთრია და ამასთან ოსმიოფილობითაც გამოირჩევა. სუბენდოთელურ სივრცეში დაგროვილია გამჭვირვალე ნივთიერება, რომლის სიმკვერივე, მორფოლოგიურად ალვეოლაში არსებული სუბსტანციის სიმკვერივის ანალოგიურია. მიმოხილვით ელექტრონოგრამაზე ალვეოლათაშორისი ძგიდეები შემუშპებული და გაჯირჯვებულია (ფოტო 1). მისი ძირითადი ნივთიერება მკვეთრადაა განათებული, ალაგ-ალაგ ჰომოგენურია. ზოგან ენდოთელიოციტები ჩამოფცქვნილია და კაპილარის ბაზალური მემბრანა გაშიშვლებული. პირველი ტიპის ალვეოლოციტების ულტრასტრუქტურამ გამოავლინა, რომ ეს უჯრედები შემუშპებულია. ციტოპლაზმის შემუშპებასთან ერთად გაჩენილია ერთეული მცირე ზომის ვაკუოლები, რომლებიც სავსეა ელექტრონულ-ოპტიკურად დაბალი სიმკვერივის შიგთავსით. ალვეოლის სანათურისკენა ზედაპირზე უჯრედის ციტოლემა ქმნის ნაოჭისმაგვარ წარმონაქმნებს (ფოტო 1). ზოგ ადგილას ამავე უბნებში ციტოლემის ელექტრონულ-ოპტიკური სიმკვერივე შემცირებულია. ასევე დაბალი ელექტრონულ-ოპტიკური სიმკვერივით გამოირჩევა შესივებული მიტოქონდრიების მატრიქსიც. ენდოპლაზმური ბადის გაგანიერებული ცისტერნების რაოდენობა ძლიერ შემცირებულია. მეორე ტიპის ალვეოლოციტები შემუშპების გამო მოცულობაში გაზრდილია. ციტოპლაზმაში არაერთგვაროვანი სიმკვერივის უბნებია გაჩენილი. ბირთვა დაკარგული აქვს სფერული ფორმა, ქრომატინის კონდენსაცია აღინიშნება ძირითადად კარიოლემის გაყოლებით. ციტოპლაზმაში ვაკუოლებისა და ბუმბუკების რაოდენობა მომატებულია. გოლჯის აპარატის სიახლოვეს ხშირად განთავსებულია მულტივეზიკულური სხეულაკი, რომელიც ერთიანი მემბრანით შემოსაზღვრული

წვრილი ვეზიკულების შეჯგუფებას წარმოადგენს. ციტოპლაზმაში აგრეთვე მომატებულია ცხიმოვანი ჩანართების (ფოტო 2), ლიზოსომებისა და სხვადასხვა სიმკვრივის მატრიქსის მქონე ციტოსომების რაოდენობა. შემუპებული მიტოქონდრიების მატრიქსი ჰომოგენურია, კრისტები დამოკლებულია, ალაგ-ალაგ სრულად დარღვეულია. ოსმიოფილური სხეულაკების მემბრანული სტრუქტურები გაუხეშებულია. ეს წარმონაქმნები მთელ ციტოპლაზმაშია, მაგრამ მათი უმეტესი ნაწილი თავმოყრილია უჯრედის აპიკალურ ზონაში. ფირფიტოვანი კომპლექსები გაფართოებულია და მათში ვაკუოლისმაგვარი წარმონაქმნების (ფოტო 2). ალვეოლურური ეპითელიუმის ცვლილებებს თან სდევს ალვეოლური მაკროფაგების როგორც ზომის, ისე რაოდენობის მომატება. დაბალი ელექტრონულ-ოპტიკური სიმკვრივის შიგთავსით ამოვსებულ ალვეოლების სანათურში აღინიშნება ერთიდან სამამდე მაკროფაგი. ალვეოლურ ეპითელიუმთან შედარებით მომატებულია მაკროფაგების ციტოპლაზმის ოსმიოფილობა. ამ უჯრედების ციტოპლაზმის მარცვლოვან ენდოპლაზმურ ბადეში ჩართულია კარგად დიფერენციული რიბოსომები. ციტოპლაზმის სხვადასხვა უბანში თავმოყრილია ნუკლეოპროტეინული კომპლექსები თავისუფალი რიბოსომებისა და პოლისომების სახით. ციტოპლაზმაში მეტად პოლიმორფული ლიზოსომური აპარატი რაოდენობრივად სჭარბობს სხვა ორგანელებს. ისინი, როგორც ცალკეული სხეულაკების, ასევე შერწყმული სტრუქტურების სახით, გაბნეულნი არიან უჯრედის მთელ ციტოპლაზმაში.

განხილვა. ფილტვის მრავალკომპონენტური ჰემო-ჰაერის ბარიერის (ალვეოლურ-კაპილარული მემბრანა) ელემენტების სტრუქტურული ცვლილებები, ორგანიზმის ჰიპოქსიის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამომწვევაა. ამგვარ პირობებში ირღვევა ალვეოლებსა და სისხლს შორის სითხისა და გაზთა ცვლა. კოლაგენისა და ელასტინის გაჯირჯება ინტერსტიციუმის ძირითადი გაუხეშებისა და ჰემო-ჰაერის ბარიერის ზომაში გაზრდის მიზეზია. ენდოთელურ უჯრედებს შორის ინტერსტიციულ სივრცეში აღინიშნება შემუპებითი სითხე, რომელიც ალვეოლის სანათურშიც კი აღწევს. სისხლსავსე კაპილარები განიცდის დილატაციას. მათი ბაზალური მემბრანა სითხით გაჟღენთვის გამო გასქელებული და გაუხეშებულია. ალვეოლურ-კაპილარული მემბრანის განვლადობის შეცვლისას ვითარდება ფილტვის იშემია, იკლებს სურფაქტანტის პროდუქცია, ყალიბდება ატელექტაზი, იზღუდება სისხლის მიმოქცევა და, შესაბამისად, უარესდება ალვეოლის ტროფიკა.

დასკვნა. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გარემოდან ხანგრძლივად ტყვიის იონების მცირე რაოდენობის მიღება, სასუნთქი სისტემის ხილული კლინიკური ცვლილებების გარეშეც კი, ზღუდავს ფიზიკური აქტივობის მაქსიმალური რეალიზაციის შესაძლებლობას.

რეკომენდაციის სახით შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ისეთი ბუნებრივი საპროფილაქტიკო-სამკურნალწამლო საშუალებები, რომლებიც გამოდევნიან ორგანიზმიდან ადრე დაგროვილ და ყოველდღიურად მიღებულ ტყვიის იონებს და მოაწესრიგებენ მათი ექსპოზიციით განპირობებულ ნივთიერებათა ცვლის დარღვევებს [1].

ლიტერატურის სია

1. პატარაია გ. ტყვიის (Pb) უარყოფითი ზემოქმედება ჯანმრთელობაზე და მისი თავიდან აცილების გზები.- თსუ გამომცემლობა, 2010.
2. Казначеев В.П. Очерки теории и практики экологии человека.- М.: Наука, 1983.

3. Adachi J.D., Arlen D., Webber C.E., Chettle D.R., Beaumont L.F., Gordon C.L. Is There any Association between the Presence of Bone Disease and Cumulative Exposure to Lead? // *Calcif. Tissue. Int.*, 1998 Nov.- 63 (5) - 429-32.
4. Ahamed M., Siddiqui M.K. Environmental Lead Toxicity and Nutritional Factors // *clin. Nutr.* – 2007 aug. 26(4): 400-8.
5. Chia S.E., Chia H.P., Ong C.N., Jeyaratnam J. Cumulative Concentrations of Blood Lead and Postural Stability // *Occup. Environ. Med.*, 1996 Apr.- 53 (4).- 264-8.
6. Guidelines for Ethical Conduct in the Care and Use of Animals –American Psychological Association – *J. Exp. Anal. Behav.*, 1986 March; 45(2): 127-132.
7. Srianjata S. Lead – the Toxic Metal to Stay with Human // *J. Toxicol. Sci.* 1998 Jul.- 23 Suppl. 2.- 237-40.

ტექსტში მითითებული ფოტოები

ფოტო 1. მარცხენა ელექტრონოგრამაზე - ფილტვის კაპილარის სანათურში მრავლადაა ერითროციტები. ენდოთელიოციტებში სუბმემბრანულად აღინიშნება პინოციტური ბუშტუკების სიმრავლე. X 6000; მარჯვენა ელექტრონოგრამაზე - ალვეოლათაშორისი ძგიდე შემუკებულია, სანათურისკენა ზედაპირზე უჯრედის ციტოპლაზმა ქმნის ნაოჭისმაგვარ წარმონაქმნებს. X 8000.

ფოტო 2. მარცხენა ელექტრონოგრამაზე - II ტიპის ალვეოლოციტის ციტოპლაზმაში დიდი რაოდენობითაა ვაკუოლები, ბუმბუტუკები და ცხიმოვანი ჩანართები X 8000; მარჯვენა ელექტრონოგრამაზე - II ტიპის ალვეოლოციტის მიტოქონდრიები ბუნდოვანია. ფირფიტოვანი კომპლექსები გაგანიერებულია და მათში აღინიშნება ვაკულასმაგვარი წარმონაქმნები. X 6000.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4661685>

INHIBITION OF LUNG FUNCTION AS A RESULT OF LEAD EXPOSURE

Tatiana Mermanishvili¹ - Associate Professor (tanytamer@yahoo.com)

Giorgi Patariaia² - Associate Professor,

Nana Chanturidze² - PhD student.

¹Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports;

²Tbilisi State University.

Abstract

Lead ions enter the body during respiration in the form of aerosols, as well as in the use of lead-contaminated water or food.

The aim of this work was an experimental study of the effects of low doses of lead on the lungs. This study will clarify how lead that enters the body in daily life affects the function of the respiratory system and, consequently, the ability to maximize the realization of physical activity in areas of increased risk of lead contamination.

The study results indicate that long-term intake of small doses of lead, even in the absence of visible clinical manifestations, causes distinct structural and consequently, functional changes in the blood-air barrier. There is no doubt that these changes will limit the ability to maximize the realization of physical activity.

As a recommendation, the regular use of natural therapeutic and prophylactic agent scan be offered. This will lead to the removal of lead ions both previously accumulated and those entering the body daily, leading to the normalization of metabolic disorders caused by their exposure.

Keywords: lead, lungs, physical activity, metabolic disorders, natural therapeutic agents.